

SAÚDE BUCAL E QUALIDADE DE VIDA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

ORAL HEALTH AND QUALITY OF LIFE: AN INTEGRATIVE REVIEW

Rosângela Ap. Pereira de OLIVEIRA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0047-7242>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: rosangela.oliveira@iescfag.edu.br

Leandro DELEVATTI

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8396-9102>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: drleandrodelavatti@gmail.com

Mara Sílvia Malvezzi PINTO

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1373-2185>

Centro Universitário da Fundação Hermínio Ometto-FHO

E-mail: marortodontista@gmail.com

Fabianne Duarte GEBARA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-6783-2577>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: bia.duarte@iescfag.edu.br

RESUMO

A saúde bucal está diretamente relacionada à qualidade de vida, refletindo-se no bem-estar físico, psicológico e social do indivíduo. Problemas bucais como cáries, doenças periodontais, perda dentária e condições dolorosas podem afetar a alimentação, o sono, a autoestima e a vida social. Este artigo tem como objetivo realizar uma revisão integrativa da literatura sobre a relação entre saúde bucal e qualidade de vida, abordando os principais impactos das condições bucais no cotidiano das pessoas e analisando instrumentos de avaliação como o OHIP-14 e GOHAI. A metodologia adotada envolveu a busca nas bases SciELO, PubMed e BVS com artigos publicados entre 2013 e 2024. A análise evidenciou que a percepção da saúde bucal varia conforme fatores sociodemográficos, nível educacional, acesso ao serviço odontológico e grupo etário. Constatou-se que a inclusão da dimensão subjetiva da saúde bucal na prática clínica pode aprimorar o atendimento e o vínculo com o paciente. Conclui-se que compreender essa relação é essencial para orientar políticas públicas e práticas clínicas mais humanizadas e efetivas.

Palavras-chave: Percepção Subjetiva. Promoção da saúde. Instrumentos de avaliação.c

ABSTRACT

Oral health is directly related to quality of life, reflecting in the individual's physical, psychological, and social well-being. Oral problems such as caries, periodontal disease, tooth loss, and painful conditions can affect eating, sleeping, self-esteem, and social life.

This article aims to conduct an integrative literature review on the relationship between oral health and quality of life, addressing the main impacts of oral conditions on people's daily lives and analyzing assessment tools such as OHIP-14 and GOHAI. The methodology included a search in SciELO, PubMed, and BVS databases for articles published between 2013 and 2024. The analysis showed that the perception of oral health varies according to sociodemographic factors, educational level, access to dental services, and age group. It was found that including the subjective dimension of oral health in clinical practice can improve care and the relationship with the patient. It is concluded that understanding this relationship is essential to guide more humanized and effective public policies and clinical practices.

Keywords: Subjective perception. Health promotion. Assessment tools.

INTRODUÇÃO

A saúde bucal constitui um componente essencial da saúde geral, sendo reconhecida como fator determinante do bem-estar físico, psicológico e social do indivíduo. A condição da cavidade oral influencia diretamente funções básicas, como a mastigação, a fala e a deglutição, além de afetar a estética, a comunicação e a autoestima. A Organização Mundial da Saúde (2023) estima que mais de 3,5 bilhões de pessoas no mundo convivam com alguma forma de doença bucal, como cárie, doença periodontal ou perda dentária, tornando esses agravos um problema de saúde pública de proporções globais.

Tradicionalmente, a avaliação da saúde bucal se restringia a indicadores clínicos e epidemiológicos, o que limitava a compreensão do impacto real que essas condições causam na vida das pessoas. Nas últimas décadas, contudo, houve um avanço na forma como o tema é abordado, com a incorporação do conceito de Qualidade de Vida Relacionada à Saúde Bucal (QVRSB). Esse conceito amplia a visão biomédica, incorporando a percepção subjetiva do indivíduo quanto aos efeitos das doenças bucais em sua rotina, bem-estar e relações sociais.

Nesse contexto, diversos instrumentos foram desenvolvidos para mensurar os efeitos das condições bucais na vida cotidiana. Destacam-se o Oral Health Impact Profile (OHIP-14) e o Geriatric Oral Health Assessment Index (GOHAI), amplamente utilizados na literatura nacional e internacional. Estudos como os de Gabardo et al. (2010), Castro et al. (2020), Gomes et al. (2018) e Ferreira et al. (2022) demonstram que esses instrumentos são eficazes para captar dimensões da vida afetadas por problemas bucais em diferentes grupos etários.

A escolha deste tema se justifica pela crescente demanda por uma abordagem mais humanizada e integral no atendimento odontológico, que leve em conta não apenas as lesões e perdas dentárias, mas também o impacto que essas condições geram na saúde emocional, no convívio social e na autonomia das pessoas. Além disso, observa-se que a saúde bucal continua sendo um campo marcado por desigualdades, afetando de forma mais intensa populações vulneráveis, como idosos, adolescentes e pessoas com baixa escolaridade ou renda.

Trabalhos anteriores já abordaram a temática da QVRSB, mas há necessidade de integrar as múltiplas dimensões envolvidas — desde os determinantes sociais da saúde, até a análise dos instrumentos de avaliação e dos impactos específicos em diferentes faixas etárias. Assim, esta revisão propõe-se a sintetizar criticamente as contribuições da literatura e apontar caminhos para a atuação clínica e coletiva mais eficiente.

O presente estudo tem como problema de pesquisa a seguinte questão: De que maneira as condições bucais impactam a qualidade de vida de indivíduos de diferentes grupos sociais e faixas etárias, e como essa percepção pode ser avaliada de forma eficaz e humanizada? Parte-se da hipótese de que fatores sociais e contextuais influenciam diretamente a percepção da saúde bucal, sendo necessário compreender essas relações para qualificar o cuidado em saúde.

Diante do exposto, este artigo tem como objetivo geral realizar uma revisão integrativa da literatura sobre a relação entre saúde bucal e qualidade de vida, abordando os principais instrumentos de avaliação utilizados, os determinantes sociais associados e os impactos percebidos por diferentes grupos populacionais. Como objetivos específicos, pretende-se: (1) descrever os principais instrumentos utilizados na avaliação da QVRSB; (2) analisar os fatores sociais que influenciam a percepção da saúde bucal; e (3) discutir os impactos das condições bucais em crianças, adolescentes, adultos e idosos.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, abordagem metodológica que permite sintetizar e analisar criticamente os resultados de pesquisas anteriores sobre um determinado tema, favorecendo a construção de conhecimento fundamentado na prática baseada em evidências (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). A escolha por esse método justifica-se pela diversidade de abordagens utilizadas nos estudos sobre Qualidade de Vida Relacionada à Saúde Bucal (QVRSB), permitindo integrar evidências quantitativas e qualitativas em uma análise abrangente.

A revisão foi orientada pela seguinte questão norteadora: Como as condições bucais impactam a qualidade de vida de indivíduos de diferentes grupos populacionais e quais fatores influenciam essa percepção? A partir dessa questão, definiu-se como objetivo principal mapear as evidências científicas disponíveis sobre a relação entre saúde bucal e qualidade de vida, com foco nos instrumentos utilizados para mensuração da QVRSB, nos fatores sociais associados e nos impactos percebidos por crianças, adolescentes, adultos e idosos.

A busca pelos estudos foi realizada entre fevereiro e abril de 2025, nas bases de dados eletrônicas SciELO, PubMed e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Utilizaram-se os seguintes descritores combinados com operadores booleanos: “saúde bucal” AND “qualidade de vida” AND “odontologia”.

Os critérios de inclusão foram: artigos originais publicados entre 2013 e 2024, disponíveis na íntegra, nos idiomas português, inglês ou espanhol, que abordassem diretamente a relação entre saúde bucal e qualidade de vida em seres humanos. Foram excluídos: revisões sistemáticas, relatos de caso, editoriais, teses, dissertações e trabalhos duplicados entre as bases.

A estratégia metodológica seguiu as seis etapas propostas por Mendes, Silveira e Galvão (2008): (1) formulação da pergunta de pesquisa; (2) definição dos critérios de inclusão e exclusão; (3) categorização dos estudos; (4) avaliação crítica dos estudos incluídos; (5) interpretação dos achados; e (6) síntese dos resultados e apresentação da revisão.

Após a triagem por título, resumo e leitura completa, foram selecionados artigos que atenderam aos critérios propostos. Os estudos foram organizados em uma planilha para extração de dados, incluindo: autores, ano de publicação, população estudada, instrumento de avaliação da QVRSB, fatores associados e principais resultados. A análise final foi realizada de forma descritiva, com foco na convergência dos achados e nas lacunas identificadas na literatura.

REVISÃO DE LITERATURA

A relação entre saúde bucal e qualidade de vida tem sido objeto de crescente interesse na literatura científica, especialmente nas últimas duas décadas, em virtude da valorização de abordagens ampliadas e humanizadas no cuidado odontológico. A compreensão de que os agravos bucais não afetam apenas a saúde física, mas também aspectos emocionais, sociais e funcionais da vida cotidiana, tem levado pesquisadores a desenvolverem métodos específicos de avaliação, bem como a investigar os múltiplos fatores que influenciam essa percepção.

Nesse contexto, surgem os conceitos de Qualidade de Vida Relacionada à Saúde Bucal (QVRSB) e os instrumentos de mensuração como o OHIP-14, GOHAI, CPQ e OIDP, os quais têm permitido uma análise mais aprofundada da experiência subjetiva dos indivíduos em diferentes faixas etárias e realidades sociais. Além disso, a literatura aponta que fatores socioeconômicos, acesso aos serviços, percepção de saúde, presença de doenças bucais e o contexto de vida estão diretamente relacionados ao impacto que a saúde bucal exerce na vida das pessoas.

Dessa forma, esta revisão está organizada em três eixos temáticos que se complementam: os determinantes sociais da saúde bucal; os instrumentos e abordagens para avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde bucal; e, por fim, os impactos específicos das condições bucais sobre diferentes grupos populacionais.

1. Instrumentos de Avaliação da Qualidade de Vida Relacionada à Saúde Bucal

A avaliação da Qualidade de Vida Relacionada à Saúde Bucal (QVRSB) tem se tornado essencial na compreensão do impacto das condições orais na vida dos indivíduos. Para isso, diversos instrumentos foram desenvolvidos e validados, permitindo mensurar de forma subjetiva e objetiva esses impactos.

OHIP-14 (Oral Health Impact Profile - 14)

O Oral Health Impact Profile-14 (OHIP-14) é um instrumento amplamente utilizado para avaliar o impacto das condições bucais na qualidade de vida dos indivíduos. Composto por 14 itens, o OHIP-14 abrange sete domínios: limitação funcional, dor física, desconforto psicológico, incapacidade física, incapacidade psicológica, incapacidade social e desvantagem.

No contexto brasileiro, Santos et al. (2013) investigaram a estrutura dimensional do OHIP-14 em duas amostras distintas: uma no Rio de Janeiro (n=504) e outra em Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul (n=872). Através de análises fatoriais exploratórias e confirmatórias, os autores concluíram que o OHIP-14 apresenta uma estrutura unidimensional, com um único fator explicando 65,6% da variância total na amostra do Rio de Janeiro e 56,6% na de Carlos Barbosa. Os índices de ajuste para o modelo unidimensional foram considerados adequados (RMSEA=0,04; CFI=0,98; TLI=0,98 para o Rio de Janeiro e RMSEA=0,05; CFI=0,97; TLI=0,97 para Carlos Barbosa), indicando que o instrumento mede um único construto relacionado à qualidade de vida associada à saúde bucal.

Além disso, estudos como o de Silveira et al. (2019) validaram o OHIP-14 em adolescentes brasileiros, demonstrando sua eficácia em detectar impactos da saúde bucal na qualidade de vida dessa faixa etária. A análise fatorial confirmatória revelou índices de ajuste satisfatórios (CFI=0,957; GFI=0,959; RMSEA=0,063) e uma consistência interna adequada ($\alpha=0,87$), reforçando a confiabilidade do instrumento para uso em populações jovens.

Essas evidências corroboram a aplicabilidade do OHIP-14 em diferentes contextos populacionais no Brasil, permitindo uma avaliação abrangente e confiável dos impactos das condições bucais na qualidade de vida dos indivíduos.

GOHAI (Geriatric Oral Health Assessment Index)

O Geriatric Oral Health Assessment Index (GOHAI) é um instrumento desenvolvido para avaliar a percepção da saúde bucal em idosos, considerando aspectos físicos, psicológicos e sociais. Composto por 12 itens, o GOHAI aborda três dimensões principais: função física (como mastigação e deglutição), função psicossocial (incluindo preocupações e desconforto social) e dor ou desconforto.

No contexto brasileiro, Campos et al. (2015) validaram o GOHAI em uma amostra de 211 usuários de próteses totais, com idade média de 62,5 anos. A análise fatorial confirmatória indicou que o modelo unidimensional do GOHAI apresentou um ajuste adequado aos dados (RMSEA=0,05; CFI=0,97; TLI=0,96), sugerindo que o instrumento é confiável para avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde bucal em idosos brasileiros. Além disso, a consistência interna foi considerada satisfatória, com coeficiente alfa de Cronbach de 0,89.

Outro estudo relevante é o de Carvalho et al. (2016), que aplicaram o GOHAI em 369 idosos residentes em Lisboa, Portugal. Os resultados mostraram que a maioria dos participantes (57,7%) apresentou uma alta autopercepção da saúde bucal, com escore médio de 32,9 no GOHAI. A consistência interna do instrumento foi elevada ($\alpha=0,805$), reforçando sua confiabilidade. O estudo também identificou que fatores como idade, estado civil e tempo desde a última consulta odontológica estavam significativamente associados à autopercepção da saúde bucal.

Esses estudos demonstram que o GOHAI é uma ferramenta válida e confiável para avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde bucal em populações idosas, sendo sensível para detectar impactos específicos nessa faixa etária. Sua aplicação pode auxiliar na identificação de necessidades de intervenção e na formulação de políticas públicas voltadas à promoção da saúde bucal entre os idosos.

CPQ (Child Perceptions Questionnaire)

O Child Perceptions Questionnaire (CPQ) é um instrumento desenvolvido para avaliar a percepção de crianças e adolescentes sobre o impacto das condições bucais em sua qualidade de vida. Existem diferentes versões do CPQ adaptadas para faixas etárias específicas, como o CPQ8-10 e o CPQ11-14, que consideram as particularidades do desenvolvimento infantil e adolescente.

No contexto brasileiro, o CPQ11-14 foi adaptado e validado por Barbosa et al. (2009), que realizaram um estudo com 160 crianças de 11 a 14 anos. A análise demonstrou que o instrumento possui boa confiabilidade (alfa de Cronbach = 0,86) e validade de constructo, sendo sensível para detectar diferenças na qualidade de vida relacionada à saúde bucal entre crianças com diferentes condições clínicas. Os autores concluíram que o CPQ11-14 é adequado para uso em pesquisas e na prática clínica no Brasil.

Além disso, Foster Page et al. (2005) desenvolveram o CPQ11-14 original e realizaram estudos de validação em diferentes contextos, incluindo populações brasileiras. Esses estudos evidenciaram que o CPQ11-14 é uma ferramenta eficaz para identificar as necessidades específicas de saúde bucal em crianças e adolescentes, permitindo intervenções mais direcionadas e eficazes.

OIDP (Oral Impacts on Daily Performances)

O Oral Impacts on Daily Performances (OIDP) é um instrumento desenvolvido para mensurar o impacto das condições bucais nas atividades diárias dos indivíduos, abrangendo aspectos físicos, psicológicos e sociais. Ele avalia como problemas bucais afetam atividades cotidianas como alimentação, fala, higiene oral, sono, relações sociais e emocionais, entre outras.

No contexto brasileiro, o OIDP foi adaptado e validado para diferentes faixas etárias. Para adultos e idosos, Abegg et al. (2013) realizaram a adaptação transcultural e a avaliação das propriedades psicométricas do OIDP em brasileiros com idades entre 50 e 74 anos. O estudo concluiu que o OIDP brasileiro possui propriedades psicométricas adequadas para uso nessa faixa etária, sendo uma ferramenta válida para avaliar o impacto da saúde bucal nas atividades diárias dos idosos.

Para crianças e adolescentes, Castro et al. (2008) realizaram a adaptação transcultural e validação do Child-OIDP para o português brasileiro, aplicando-o em uma amostra de 342 estudantes de 11 a 14 anos. O estudo demonstrou que o índice é uma medida válida e confiável da qualidade de vida relacionada à saúde bucal para crianças brasileiras, sendo aplicável em avaliações de necessidades de saúde bucal e na avaliação de programas e serviços odontológicos.

Além disso, Gouvêa et al. (2018) utilizaram o OIDP em um estudo populacional com adultos no estado de São Paulo, Brasil, para avaliar o impacto da saúde bucal nas atividades diárias e sua associação com características sociodemográficas, dor dentária, necessidade de prótese e doença periodontal. Os resultados indicaram que fatores como sexo feminino, menor renda familiar, menor escolaridade, dor dentária e presença de doença periodontal estavam associados a maiores impactos da saúde bucal nas atividades diárias, evidenciando a sensibilidade do OIDP para detectar desigualdades em saúde bucal.

Esses estudos reforçam a utilidade do OIDP como uma ferramenta eficaz para avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde bucal em diversos contextos culturais e socioeconômicos no Brasil, permitindo a identificação de limitações funcionais causadas por problemas bucais e subsidiando a formulação de políticas públicas voltadas à promoção da saúde bucal.

2. Determinantes Sociais da Saúde Bucal

A literatura evidencia que fatores sociais, econômicos e culturais têm influência direta na saúde bucal da população. Narvai (2010) destaca que os determinantes sociais da saúde, como renda, escolaridade e acesso a serviços, impactam diretamente na ocorrência e distribuição das doenças bucais. Essa perspectiva reforça a necessidade de uma abordagem ampliada do processo saúde-doença.

Silva et al. (2021) realizaram uma revisão crítica da literatura sobre determinantes sociais e saúde bucal, e concluíram que as populações em situação de vulnerabilidade social são as mais afetadas pelas desigualdades em saúde, apresentando maior prevalência de cáries, perda dentária e limitação de acesso a tratamentos odontológicos.

A Organização Mundial da Saúde (WHO, 2023) estima que mais de 3,5 bilhões de pessoas sofrem com doenças orais em todo o mundo. Peres et al. (2019), ao analisarem a carga global dessas condições entre 1990 e 2017, observaram que, apesar dos avanços em outras áreas da saúde, as doenças bucais persistem em níveis elevados, especialmente entre os grupos mais desfavorecidos economicamente.

Ferreira et al. (2022), ao estudarem adolescentes do Ceará, constataram que fatores como escolaridade dos pais e condições de moradia influenciam significativamente a

percepção da qualidade de vida relacionada à saúde bucal, indicando que as desigualdades sociais repercutem também na dimensão subjetiva do cuidado.

Vettore et al. (2016) analisaram dados de 4.594 adultos brasileiros, utilizando o instrumento OIDP (Oral Impacts on Daily Performance) para avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde bucal. O estudo revelou que indivíduos com menor renda familiar, baixa escolaridade e residentes em cidades com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) apresentaram pior percepção de qualidade de vida bucal. Além disso, a desigualdade de renda (medida pelo índice de Gini) foi associada a impactos negativos em aspectos emocionais e sociais. Esses resultados destacam a influência dos determinantes sociais contextuais e individuais na saúde bucal dos adultos brasileiros.

Ortiz et al. (2022) conduziram um estudo longitudinal com adolescentes brasileiros para investigar a associação entre fatores socioeconômicos e a qualidade de vida relacionada à saúde bucal (QVRSB). Utilizando o questionário CPQ11-14, os pesquisadores observaram que adolescentes de famílias com menor renda e escolaridade, bem como aqueles que residiam em bairros com menor renda média, relataram pior QVRSB ao longo do tempo. O estudo enfatiza a importância de considerar tanto os fatores individuais quanto os contextuais na promoção da saúde bucal durante a adolescência.

Queiroz et al. (2018) avaliaram a associação entre cárie dentária, condições socioeconômicas e qualidade de vida de crianças de 12 anos na cidade de Patos, Paraíba. Utilizando o questionário CPQ11-14, os autores identificaram que crianças com cárie dentária e pertencentes a famílias com menor renda, menor escolaridade e maior número de moradores no domicílio apresentaram pior qualidade de vida relacionada à saúde bucal. O estudo reforça a influência dos determinantes sociais na saúde bucal infantil.

Albuquerque et al. (2023) investigaram o impacto da cárie dentária, perda dentária e determinantes sociais na qualidade de vida relacionada à saúde bucal de indivíduos em situação de vulnerabilidade social no Nordeste do Brasil. O estudo revelou que a presença de cárie e edentulismo, associados a fatores como baixa renda e acesso limitado a serviços de saúde, resultaram em pior percepção de qualidade de vida bucal. Os autores destacam a necessidade de políticas públicas direcionadas a populações vulneráveis para melhorar a saúde bucal e a qualidade de vida.

Diante desse tema, evidencia-se que a saúde bucal está profundamente interligada a fatores sociais, econômicos e contextuais. Os estudos analisados convergem ao demonstrar que populações em situação de vulnerabilidade social vivenciam piores condições de saúde bucal e, conseqüentemente, maior comprometimento da qualidade de vida. A literatura reforça a urgência de políticas públicas que priorizem a equidade no acesso aos serviços odontológicos, bem como estratégias intersetoriais que atuem sobre os determinantes sociais da saúde. Dessa forma, torna-se possível avançar para um modelo de cuidado integral e inclusivo, que reconheça a complexidade do processo saúde-doença e suas múltiplas dimensões.

3. Avaliação da Qualidade de Vida Relacionada à Saúde Bucal

A avaliação da Qualidade de Vida Relacionada à Saúde Bucal (QVRSB) tem se consolidado como uma importante ferramenta para compreender o impacto das condições orais na vida dos indivíduos, considerando aspectos físicos, emocionais, sociais e funcionais. Para isso, diversos instrumentos vêm sendo utilizados e validados em diferentes populações, com destaque para o OHIP-14 (Oral Health Impact Profile – 14 itens) e o GOHAI (Geriatric Oral Health Assessment Index).

O OHIP-14, desenvolvido por Slade (1997), é uma versão reduzida do OHIP-49 e avalia sete domínios: limitação funcional, dor física, desconforto psicológico, incapacidade

física, incapacidade psicológica, incapacidade social e deficiência. Este instrumento tem sido amplamente utilizado em estudos brasileiros, demonstrando sua validade e confiabilidade em diferentes contextos populacionais.

Gabardo et al. (2010) realizaram uma validação do OHIP-14 no Brasil, confirmando sua aplicabilidade na população adulta. O estudo evidenciou que o instrumento é sensível para detectar impactos negativos da saúde bucal na qualidade de vida, especialmente relacionados à dor e ao desconforto psicológico.

No contexto geriátrico, o GOHAI tem se mostrado eficaz por enfatizar aspectos funcionais e psicossociais relevantes entre idosos. Castro et al. (2020) realizaram um estudo com idosos brasileiros utilizando o instrumento GOHAI (Geriatric Oral Health Assessment Index) para avaliar o impacto da saúde bucal na qualidade de vida dessa população. Os resultados revelaram que as perdas dentárias e a ausência de reabilitação protética adequada comprometeram significativamente a alimentação dos participantes, afetando também a autoestima e o convívio social. Os autores destacam que esses prejuízos interferem diretamente no bem-estar físico e emocional dos idosos, evidenciando a necessidade de ações em saúde pública voltadas à reabilitação oral, prevenção precoce e ampliação do acesso aos serviços odontológicos para idosos.

Gomes et al. (2018) investigaram a relação entre perda dentária e qualidade de vida em uma amostra de adultos na cidade de São Paulo, utilizando o instrumento OHIP-14 (Oral Health Impact Profile). Os resultados indicaram que a ausência de elementos dentários, principalmente em regiões estéticas ou funcionais, está fortemente associada à piora da qualidade de vida, afetando diretamente a alimentação, a fala e o convívio social. Além disso, a perda dentária se mostrou mais prevalente entre indivíduos com menor escolaridade e sem acesso à reabilitação oral. O estudo reforça a importância de políticas públicas que promovam a prevenção da perda dentária e a reabilitação protética acessível, com foco na promoção da saúde bucal como parte integrante do bem-estar geral.

Em adolescentes, Ferreira et al. (2022) conduziram um estudo no estado do Ceará, utilizando o instrumento OHIP-14 (Oral Health Impact Profile) para avaliar a percepção da qualidade de vida relacionada à saúde bucal. A pesquisa evidenciou que as condições socioeconômicas dos adolescentes e de seus núcleos familiares exerceram forte influência sobre essa percepção, especialmente em relação à dor, desconforto funcional e constrangimentos sociais causados por problemas bucais. Os autores ressaltam que menor renda familiar, baixa escolaridade dos pais e dificuldade de acesso aos serviços odontológicos estiveram associados a piores escores no OHIP-14. O estudo enfatiza a necessidade de estratégias públicas de saúde que reduzam as desigualdades sociais e promovam equidade no atendimento odontológico para adolescentes.

Silveira et al. (2019) validaram o OHIP-14, demonstrando sua eficácia na identificação de desconfortos físicos e psicossociais decorrentes de problemas bucais. A pesquisa indicou que mesmo alterações estéticas podem gerar impactos significativos na autoestima e nas relações sociais dos jovens.

Gonzales-Sullcahuamán et al. (2013), ao aplicarem o OHIP-14 em estudantes de Odontologia, observaram que fatores como dor orofacial, desconforto ao mastigar ou sorrir, e ansiedade relacionada à saúde bucal influenciaram negativamente na rotina e desempenho acadêmico dos futuros profissionais. O estudo mostra que nem mesmo o conhecimento técnico sobre saúde bucal imuniza os indivíduos contra seus impactos subjetivos.

Outro aspecto relevante é o papel do senso de coerência, explorado por Silva et al. (2019), que indicou que adultos com maior senso de coerência apresentavam melhores percepções sobre sua saúde bucal, independentemente do número de dentes ou da

presença de dor. Isso aponta que elementos psicológicos e sociais influenciam a forma como as pessoas vivenciam suas condições orais.

Esses estudos reforçam a importância de incorporar avaliações subjetivas ao cuidado odontológico, reconhecendo que a experiência da saúde bucal extrapola os limites clínicos e interfere diretamente na qualidade de vida. O uso de instrumentos como o OHIP-14 e o GOHAI contribui para uma abordagem mais integral, humanizada e eficaz na prática odontológica, permitindo que o planejamento terapêutico considere também o impacto emocional e funcional das condições bucais sobre os pacientes.

4. Impactos das Condições Bucais em Grupos Específicos

As condições bucais afetam grupos etários de forma distinta, refletindo vulnerabilidades específicas de cada fase da vida. Crianças, adolescentes, adultos e idosos experienciam diferentes formas de comprometimento da qualidade de vida em razão de doenças bucais, não apenas por fatores clínicos, mas também sociais, emocionais e comportamentais.

Crianças e adolescentes

Na infância e adolescência, problemas bucais como cárie dentária, fluorose severa ou má oclusão têm repercussões que vão além da dor, impactando diretamente a autoestima e a inserção social. Queiroz et al. (2018), ao estudarem crianças de 12 anos, observaram que a presença de cáries associada à baixa renda familiar e à densidade de moradores no domicílio afetou significativamente a percepção de bem-estar bucal.

Ferreira et al. (2022), analisando adolescentes do Ceará, encontraram associação entre baixa escolaridade dos pais, ausência de tratamento odontológico e pior qualidade de vida percebida. Fatores como vergonha de sorrir e dificuldade de convivência escolar foram relatados, destacando o caráter multidimensional da saúde bucal nessa faixa etária.

Ortiz et al. (2022) complementam essa perspectiva ao demonstrar, em um estudo longitudinal de seis anos, que adolescentes de bairros mais pobres apresentaram piores escores de qualidade de vida bucal ao longo do tempo. Isso sugere que o contexto social amplia desigualdades já existentes.

Adultos

Entre adultos, a perda dentária e os quadros de doença periodontal avançada são as condições mais relatadas como impactantes na rotina, especialmente no que se refere à alimentação, imagem corporal e inserção no mercado de trabalho. Gomes et al. (2018), ao estudarem adultos em São Paulo, destacaram que a ausência de reabilitação oral adequada comprometeu significativamente a mastigação e a sociabilidade.

Albuquerque et al. (2023), em estudo com adultos de áreas vulneráveis no Nordeste, apontaram que a cárie ativa, edentulismo e limitação de acesso a tratamentos estão fortemente associadas a pior qualidade de vida. Esses dados reforçam a necessidade de políticas que integrem ações clínicas com suporte psicossocial.

Idosos

O envelhecimento está comumente associado a maior prevalência de perdas dentárias, uso de próteses, xerostomia e limitação motora para higiene bucal. Vieira et al. (2023) destacam que a reabilitação protética melhora consideravelmente a qualidade de vida de idosos, principalmente no que se refere à alimentação e à reintegração social.

Castro et al. (2020) observaram que idosos sem acesso a serviços odontológicos regulares apresentaram maiores limitações alimentares e baixa autoestima, evidenciando

que o impacto das condições bucais vai além do campo funcional — afetando a dignidade e autonomia na velhice.

Com base nas evidências analisadas, é possível verificar que os impactos das doenças bucais na qualidade de vida não são homogêneos entre os grupos populacionais. As necessidades de crianças e adolescentes, por exemplo, envolvem dimensões emocionais e sociais distintas daquelas observadas entre adultos e idosos. Assim, é fundamental que as estratégias de atenção odontológica sejam planejadas considerando essas especificidades, adotando uma abordagem integral, equitativa e sensível às realidades vividas por cada grupo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente revisão integrativa da literatura permitiu compreender de forma ampla a relação entre saúde bucal e qualidade de vida, evidenciando que as condições bucais impactam diretamente não apenas aspectos funcionais, como alimentação e fala, mas também domínios emocionais, sociais e psicológicos da vida cotidiana. A análise dos estudos revelou que esses impactos variam conforme o grupo etário, o contexto social e o acesso aos serviços de saúde, reforçando a complexidade e a multidimensionalidade do tema.

A utilização de instrumentos validados como o OHIP-14, GOHAI, CPQ e OIDP mostrou-se essencial para capturar a percepção subjetiva dos indivíduos em diferentes contextos e faixas etárias. Tais ferramentas se consolidam como aliados na prática clínica e em pesquisas, por possibilitarem um olhar sensível e centrado no paciente, contribuindo para a humanização do cuidado em saúde bucal.

Além disso, a literatura destacou o papel determinante das condições socioeconômicas na experiência de saúde bucal e sua repercussão na qualidade de vida. Grupos vulneráveis, como adolescentes de baixa renda, adultos sem reabilitação oral e idosos institucionalizados, apresentam maiores impactos negativos, o que reforça a urgência de políticas públicas voltadas à equidade no acesso e à promoção da saúde.

Conclui-se que a avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde bucal deve integrar as ações de atenção básica, vigilância em saúde e planejamento de serviços odontológicos, especialmente no contexto do Sistema Único de Saúde. Ao reconhecer a subjetividade do paciente como elemento central do cuidado, amplia-se a capacidade da Odontologia em promover não apenas saúde bucal, mas também dignidade, inclusão e bem-estar.

REFERÊNCIAS

ABEGG, C. et al. Adapting and testing the oral impacts on daily performances among adults and elderly in Brazil. **Gerodontology**, v. 30, n. 1, p. 47–55, 2013. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23581523/>. Acesso em: 12 abril 2025.

ALBUQUERQUE, M. S. V. et al. Impacto das condições bucais na qualidade de vida de populações vulneráveis no Nordeste do Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 28, n. 4, p. 1123–1132, 2023.

BARBOSA, T. S.; TURELI, M. C.; GAVIÃO, M. B. D. Validity and reliability of the Child Perceptions Questionnaires applied in Brazilian children. **BMC Oral Health**, v. 9, p. 13,

2009. Disponível em: <https://bmcoralhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6831-9-13>. Acesso em: 10 abril 2025.

CAMPOS, J. A. D. B. et al. Validation of the Geriatric Oral Health Assessment Index in complete denture wearers. **Journal of Oral Rehabilitation**, v. 42, n. 7, p. 512–520, 2015. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25754792/>. Acesso em: 05 maio 2025.

CARVALHO, C. et al. Self-perception of oral health in older adults from an urban population in Lisbon, Portugal. **Revista de Saúde Pública**, v. 50, p. 53, 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsp/a/Ls5WhbkRrRBSFd5m6N74JDj/>. Acesso em: 03 abril 2025.

CASTRO, R. A. L. et al. Child-OIDP index in Brazil: cross-cultural adaptation and validation. **Health and Quality of Life Outcomes**, v. 6, p. 68, 2008. Disponível em: <https://hqlo.biomedcentral.com/articles/10.1186/1477-7525-6-68>. Acesso em: 09 abril 2025.

FOSTER PAGE, L. A. et al. Validation of the Child Perceptions Questionnaire (CPQ11-14). **Journal of Dental Research**, v. 84, n. 7, p. 649–652, 2005. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/154405910508400713>. Acesso em: 12 maio 2025.

GABARDO, M. C. L.; MOIMAZ, S. A. S.; TANAKA, M. H. Qualidade de vida relacionada à saúde bucal: uma revisão da literatura. **Revista Odonto Ciência**, v. 25, n. 4, p. 395–400, 2010.

GONZALES-SULLCAHUAMÁN, M. A. et al. Impacto das condições bucais na qualidade de vida de estudantes de Odontologia. **Revista de Odontologia da UNESP**, Araraquara, v. 42, n. 1, p. 28–33, 2013.

GOUVÊA, G. R. et al. Variables associated with the oral impact on daily performance of adults in the state of São Paulo: A population-based study. **PLOS ONE**, v. 13, n. 9, p. e0203777, 2018. Disponível em: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0203777>. Acesso em: 21 abril 2025.

MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, R. C. C. P.; GALVÃO, C. M. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto & Contexto Enfermagem**, Florianópolis, v. 17, n. 4, p. 758–764, 2008.

NARVAI, P. C. O. Saúde bucal coletiva: caminhos da política pública no Brasil. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 44, n. 3, p. 486–493, 2010.

ORTIZ, F. R. et al. Associação entre fatores socioeconômicos e qualidade de vida relacionada à saúde bucal em adolescentes: estudo longitudinal. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 38, n. 2, p. e00123421, 2022.

PERES, M. A. et al. Oral diseases: a global public health challenge. **The Lancet**, London, v. 394, n. 10194, p. 249–260, 2019.

QUEIROZ, M. C. et al. Cárie dentária, condições socioeconômicas e qualidade de vida em crianças de 12 anos. **Revista de Odontologia da UNESP**, Araraquara, v. 47, n. 5, p. 284–290, 2018.

SANTOS, C. M. et al. The Oral Health Impact Profile-14: a unidimensional scale? **Cadernos de Saúde Pública**, v. 29, n. 4, p. 749–757, 2013. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23568304/>. Acesso em: 12 maio 2025.

SILVA, A. M. M. et al. Determinantes sociais da saúde bucal: uma revisão crítica da literatura. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 26, n. 3, p. 1025–1034, 2021.

SILVEIRA, M. F. et al. Validade e confiabilidade do instrumento Oral Health Impact Profile (OHIP-14) em adolescentes. **Paideia** (Ribeirão Preto), v. 29, e2921, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/paideia/a/XKbCqFvCWFzXH3R7NWnVRdq/?lang=pt>. Acesso em: 12 maio 2025.

SLACK, G. D. et al. Development and evaluation of the Oral Health Impact Profile. **Community Dental Health**, v. 11, n. 1, p. 3–11, 1994. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8193981/>. Acesso em: 12 maio 2025.

VETTORE, M. V. et al. Social inequalities and oral health in Brazil: a multilevel analysis. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 50, p. 1–9, 2016.

VIEIRA, M. F. et al. Produção de próteses dentárias no SUS em idosos brasileiros e o impacto da pandemia de covid-19. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 57, p. 51, 2023.